

УДК 004

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/16>

АЛГОРИТМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАПРОСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БАЗЫ ДАННЫХ

Мамедли Р. Э.*канд. физ.-мат. наук**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

Аннотация. В работе рассматриваются различные подходы к оптимизации базы данных. Обоснована необходимость настройки производительности SQL и настройки производительности СУБД. Приведены примеры сбора статистики для принятия важных решений по повышению эффективности обработки запросов.

Ключевые слова: настройка производительности базы данных, оптимизация, автоматическая оптимизация запросов, динамическая оптимизация запросов, оптимизация статического запроса, статистика базы данных, экстененты.

Настройка производительности базы данных является критически важной темой, однако она обычно получает минимальное освещение в учебной программе по базам данных. Большинство баз данных, используемых в университете, имеют только несколько записей на таблицу. В результате основное внимание часто уделяется тому, чтобы запросы SQL выполняли намеченную задачу без учета эффективности процесса запроса. Фактически, даже самая эффективная среда запросов не дает видимых улучшений производительности по сравнению с наименее эффективной средой запросов, когда запрашивается только 20 или 30 строк (записей) таблицы. Отсутствие внимания к эффективности запросов может привести к недопустимо медленным результатам в реальном мире, когда запросы выполняются для десятков миллионов записей.

Одной из основных функций, системы баз данных является предоставление своевременных ответов пользователям. Пользователи взаимодействуют с СУБД с помощью запросов для генерации информации, используя следующую последовательность:

1. Клиентское приложение генерирует запрос;
2. Запрос отправляется в СУБД (серверная часть);
3. СУБД (серверная часть) выполняет запрос;
4. СУБД отправляет результирующий набор данных в приложение (на стороне клиента).

Пользователи ожидают, что их запросы будут возвращать результаты как можно быстрее. Хорошую производительность базы данных сложно оценить. Как узнать, достаточно ли времени ответа на запрос в 1,06 секунды? Легче определить плохую производительность базы данных, чем хорошую производительность базы данных – достаточно лишь жалоб пользователя на медленные результаты запросов. К сожалению, один и тот же запрос может работать хорошо один день и не так хорошо два месяца спустя. Независимо от восприятия пользователя, целью производительности базы данных является выполнение запросов максимально быстро. Поэтому производительность базы данных должна тщательно контролироваться и регулярно настраиваться. Настройка

производительности базы данных относится к набору действий и процедур, предназначенных для сокращения времени отклика системы базы данных, то есть для обеспечения того, чтобы запрос пользователя обрабатывался СУБД в минимальное время.

Время, необходимое запросу для возврата набора результатов, зависит от многих факторов, которые, как правило, имеют широкий диапазон и зависят от среды и поставщиков. В целом, производительность типичной СУБД ограничена тремя основными факторами: вычислительной мощностью процессора, доступной оперативной памятью и пропускной способностью ввода/вывода (жесткого диска и сети).

Естественно, система будет работать лучше, когда ее аппаратные и программные ресурсы будут оптимизированы. Однако эти ресурсы ограниченные. Системные компоненты должны быть оптимизированы для получения максимально возможной пропускной способности с существующими (и часто ограниченными) ресурсами, поэтому настройка производительности базы данных важна.

Точная настройка производительности системы требует целостного подхода. Все факторы должны быть проверены, чтобы гарантировать, что каждый из них работает на своем оптимальном уровне и имеет достаточные ресурсы, чтобы минимизировать возникновение узких мест. Поскольку архитектура базы данных является таким важным фактором, определяющим эффективность работы системы баз данных:

Хорошая производительность БД начинается с хорошего проекта. Никакие настройки не приведут к тому, что плохо спроектированная БД будет работать так же хорошо, как и хорошо спроектированная. Это особенно верно при перепроектировании существующих БД, когда пользователь ожидает нереального прироста производительности от старых.

Что представляет собой хороший, эффективный проект БД? С точки зрения настройки производительности, разработчик БД должен убедиться, что в проекте используются функции СУБД, которые гарантируют целостность и оптимальную производительность.

Действия по настройке производительности БД можно разделить на действия на стороне клиента и на стороне сервера:

— На стороне клиента цель состоит в том, чтобы сгенерировать запрос SQL, который возвращает правильный ответ за наименьшее время, используя минимальное количество ресурсов на стороне сервера. Действия, необходимые для достижения этой цели, обычно называют настройкой производительности SQL;

— На стороне сервера СУБД должна быть правильно настроена для максимально быстрого ответа на запросы клиентов при оптимальном использовании существующих ресурсов. Действия, необходимые для достижения этой цели, обычно называют настройкой производительности СУБД.

Реализации СУБД, как правило, более сложны, чем просто двухуровневая конфигурация клиент/сервер. Сетевой компонент играет важную роль в доставке сообщений между клиентами и серверами; это особенно важно в распределенных БД. В многоуровневых клиент-серверных средах, которые состоят из клиентской части, промежуточного программного обеспечения приложений и серверной части БД, действия по настройке производительности часто делятся на подзадачи, чтобы обеспечить максимально быстрое время отклика между любыми двумя компонентными точками. Администратор БД должен тесно сотрудничать с сетевой группой, чтобы обеспечить эффективную передачу трафика в сетевой инфраструктуре. Это еще более важно, если учесть, что большинство систем БД обслуживают географически распределенных пользователей.

Архитектура СУБД представлена процессами и структурами (в оперативном и постоянном памяти), используемыми для управления базой данных (рис.). Такие процессы взаимодействуют друг с другом для выполнения определенных функций. На рисунке показана архитектура СУБД.

Рис. Архитектура СУБД

Необходимо обратить внимание на следующие компоненты и функции на рисунке:

- - Все данные в базе данных хранятся в файлах данных. Типичная база данных предприятия обычно состоит из нескольких файлов данных. Файл данных может содержать строки из одной таблицы или строки из разных таблиц. Администратор базы данных (DBA) определяет начальный размер файлов данных, которые составляют базу данных; однако файлы данных могут автоматически расширяться по мере необходимости с заранее определенными приращениями, известными как экстенды. Например, если требуется больше места, администратор базы данных может определить, что каждый новый экстенд будет с шагом 10 КБ или 10 МБ;

- Файлы данных обычно группируются в файловые группы или табличные пространства. Табличное пространство или группа файлов – логическая группа из нескольких файлов данных, в которых хранятся данные со сходными характеристиками. Например, в системном табличном пространстве хранятся метаданные, табличное пространство пользовательских данных для хранения созданных пользователем таблиц, табличное пространство индексов для хранения всех индексов и временное табличное пространство для временных сортировок, группировки и т. д. Каждый раз, когда создается новая БД, СУБД автоматически создает минимальный набор табличных пространств;

- Кэш данных, или буферный кэш, является общей, зарезервированной областью памяти, в которой хранятся последние доступные блоки данных в ОЗУ. Данные, считанные из файлов данных, сохраняются в кэше данных после того, как данные были прочитаны или до того, как данные записаны в файлы данных. Кэш данных также кэширует данные системного каталога и содержимое индексов;

- Кэш SQL, или кэш процедур, является общей зарезервированной областью памяти, в которой хранятся последние выполненные операторы SQL или процедуры, включая триггеры и функции. Кэш SQL не хранит код пользователя. Вместо этого в кэше хранится «обработанная» версия SQL, которая готова к выполнению СУБД;

— Для работы с данными СУБД должна извлечь данные из постоянного хранилища и поместить их в оперативную память. Другими словами, данные извлекаются из файлов данных и помещаются в кэш данных;

— Для перемещения данных из постоянного хранилища (файлы данных) в ОЗУ (кэш данных) СУБД выдает запросы ввода-вывода и ожидает ответов. Запрос ввода/вывода (I/O) — это операция доступа к данным низкого уровня, которая считывает или записывает данные на и с компьютерных устройств, таких как память, жесткие диски, видео и принтеры. Операция чтения с диска ввода-вывода извлекает весь блок физического диска, обычно содержащий несколько строк, из постоянного хранилища в кэш данных, даже если нужен только один атрибут только из одной строки. Размер блока физического диска зависит от операционной системы и может быть 4КБ, 8КБ, 16КБ, 32КБ, 64КБ или даже больше. Кроме того, в зависимости от обстоятельств, СУБД может выдавать одноблочный запрос на чтение или многоблочный запрос на чтение;

— Работа с данными в кэше данных во много раз быстрее, чем работа с данными в файлах данных, поскольку СУБД не нужно ждать, пока жесткий диск извлечет данные; для работы в кэше данных не требуются операции ввода-вывода жесткого диска;

— Большинство действий по настройке производительности направлены на минимизацию количества операций ввода-вывода, поскольку использование операций ввода-вывода во много раз медленнее, чем чтение данных из кэша данных. Например, на момент написания статьи время доступа к ОЗУ варьировалось от 5 до 50 наносекунд, а время доступа к магнитному жесткому диску — от 5 до 15 миллисекунд, а время доступа к SSD — от 35 до 100 микросекунд. Это означает, что жесткие диски на несколько порядков медленнее, чем ОЗУ.

— На рисунке также показаны некоторые типичные процессы СУБД. Хотя число процессов и их имена варьируются от поставщика к поставщику, функциональность аналогична. Следующие процессы представлены на рисунке:

— Обработчик запросов. Обработчик прослушивает запросы клиентов и обрабатывает их. Как только запрос получен, обработчик передает запрос соответствующему пользовательскому процессу;

— Процесс пользователя. СУБД создает пользовательский процесс для управления каждым сеансом клиента. Поэтому при входе в СУБД назначается пользовательский процесс. Этот процесс обрабатывает все запросы, которые клиент отправляет на сервер. Существует много пользовательских процессов, по крайней мере, один на каждого зарегистрированного клиента;

— Планировщик. Процесс планировщика организует параллельное выполнение запросов SQL;

— Менеджер блокировок. Этот процесс управляет всеми блокировками, размещенными на объектах базы данных, включая страницы на диске;

— Оптимизатор. Процесс оптимизатора анализирует запросы SQL и находит наиболее эффективный способ доступа к данным.

— Большинство алгоритмов, предложенных для оптимизации запросов, основаны на двух принципах:

— Выбор оптимального порядка исполнения для достижения максимально быстрого времени исполнения;

— Выбор источников, данных для доступа, чтобы минимизировать расходы на связь.

В рамках этих двух принципов алгоритм оптимизации запросов может оцениваться на основе режима его работы или времени его оптимизации.

Режимы работы можно классифицировать как ручные или автоматические. Автоматическая оптимизация запросов означает, что СУБД находит наиболее эффективный путь доступа без вмешательства пользователя. Ручная оптимизация запросов требует, чтобы оптимизация была выбрана и запланирована пользователем. С точки зрения пользователя, автоматическая оптимизация запросов явно более желательна, но цена такого удобства заключается в повышенных накладных расходах, которые она накладывает на СУБД.

Алгоритмы оптимизации запросов также могут быть классифицированы в зависимости от того, когда выполняется оптимизация. В рамках этой временной классификации алгоритмы оптимизации запросов могут быть статическими или динамическими.

— Оптимизация статического запроса происходит во время компиляции. Другими словами, лучшая стратегия оптимизации выбирается при составлении запроса СУБД. Этот подход распространен, когда операторы SQL встроены в процедурные языки программирования, такие как C# или Java. Когда программа передается в СУБД для компиляции, она создает план, необходимый для доступа к базе данных. Когда программа выполняется, СУБД использует этот план для доступа к базе данных;

— Динамическая оптимизация запросов происходит во время выполнения. Стратегия доступа к базе данных определяется при запуске программы. Таким образом, стратегия доступа динамически определяется СУБД во время выполнения, используя самую актуальную информацию о базе данных. Хотя динамическая оптимизация запросов эффективна, ее стоимость измеряется издержками обработки во время выполнения. Лучшая стратегия определяется каждый раз, когда выполняется запрос; это может происходить несколько раз в одной и той же программе;

Наконец, методы оптимизации запросов могут быть классифицированы в соответствии с типом информации, которая используется для оптимизации запроса. Например, запросы могут быть основаны на статистически или основанных на правилах алгоритмах.

— Алгоритм оптимизации запросов на основе статистики использует статистическую информацию о БД. Статистика предоставляет информацию о свойствах БД, таких как размер, количество записей, среднее время доступа, количество обслуживаемых запросов и количество пользователей с правами доступа. Эти статистические данные затем используются СУБД для определения наилучшей стратегии доступа. В оптимизаторах, основанных на статистике, некоторые СУБД позволяют установить цель, чтобы указать, что оптимизатор должен пытаться минимизировать время для извлечения первой или последней строки. Минимизация времени получения первой строки часто используется в системах транзакций и интерактивных клиентских средах. В этих случаях цель состоит в том, чтобы представить первые несколько строк пользователю как можно быстрее. Затем, пока СУБД ожидает от пользователя прокрутки данных, она может извлечь другие строки для запроса. Установка цели оптимизатора для минимизации извлечения последней строки обычно выполняется во встроенном SQL и внутри хранимых процедур. В этих случаях элемент управления не будет возвращаться вызывающему приложению, пока не будут получены все данные; поэтому важно, как можно быстрее извлечь все данные из последней строки, чтобы можно было вернуть управление.

— Статистическая информация управляется СУБД и генерируется в одном из двух разных режимов: динамическом или ручном. В режиме динамического генерирования

статистики СУБД автоматически оценивает и обновляет статистику после каждой операции доступа к данным. В режиме генерации статистики вручную статистика должна периодически обновляться с помощью выбранной пользователем утилиты, такой как команда IBM RUNSTAT, которая используется СУБД DB2.

— Алгоритм оптимизации запросов на основе правил основан на наборе пользовательских правил для определения наилучшей стратегии доступа к запросам. Правила вводятся пользователем или администратором БД, и они обычно носят общий характер.

Еще один процесс СУБД, который играет важную роль в оптимизации запросов, - это сбор статистики БД. Термин статистика базы данных относится к ряду измерений об объектах БД, таких как число используемых процессоров, скорость процессора и доступное временное пространство. Такая статистика предоставляет снимок характеристик БД.

СУБД использует эту статистику для принятия важных решений по повышению эффективности обработки запросов. Статистика БД может быть собрана вручную администратором или автоматически. Например, многие поставщики СУБД поддерживают команду ANALYZE в SQL для сбора статистики. Кроме того, многие поставщики имеют свои собственные процедуры для сбора статистики. Например, IBM DB2 использует процедуру RUNSTATS, в то время как Microsoft SQL Server использует процедуру UPDATE STATISTICS и предоставляет параметры автоматического обновления и автоматического создания статистики в своих параметрах инициализации. Примеры параметров, которые СУБД может собирать для разных объектов базы данных, показаны в таблице.

Таблица.

Примеры параметров для статистики БД

Объект БД	Примерные параметры
Таблица	Количество строк, количество используемых дисковых блоков, длина строки, количество столбцов в каждой строке, количество отдельных значений в каждом столбце, максимальное и минимальное значение в каждом столбце и столбцы, имеющие индексы
Индекс	Количество и имя столбцов в ключе индекса, количество значений ключа в индексе, количество отдельных значений ключа в ключе индекса, гистограмма значений ключа в индексе и количество страниц диска, используемых индексом
Ресурс	Размер блока логического и физического диска, расположение и размер файлов данных, а также количество расширений на файл данных

Если статистика объектов существует, СУБД будет использовать ее при обработке запросов. Большинство новых СУБД (таких как Oracle, MySQL, SQL Server и DB2) автоматически собирают статистику; другие требуют, чтобы администратор БД собирал статистику вручную. Для генерации статистики объекта базы данных вручную каждая СУБД имеет свои собственные команды.

В Oracle:

```
ANALYZE <TABLE/INDEX> имя_объекта COMPUTE STATISTICS;
```

В MySQL:

```
ANALYZE TABLE <имя_таблицы>
```

В SQL Server:

```
UPDATE STATISTICS <имя_объекта>,
```

где имя объекта относится к таблице или представлению.

Например, чтобы сгенерировать статистику для таблицы ПОСТАВЩИК, необходимо использовать:

В Oracle:

```
ANALYZE TABLE ПОСТАВЩИК COMPUTE STATISTICS;
```

В MySQL:

```
ANALYZE TABLE ПОСТАВЩИК;
```

В SQL Server:

```
UPDATE STATISTICS ПОСТАВЩИК;
```

Когда генерируется статистика для таблицы, все связанные индексы также анализируются. Однако можно сгенерировать статистику для одного индекса, используя следующую команду, где ПОСТ_NDX - это имя индекса:

```
ANALYZE INDEX ПОСТ_NDX COMPUTE STATISTICS;
```

В SQL Server нужно использовать

```
UPDATE STATISTICS.
```

Примером команды может быть

```
UPDATE STATISTICS ПОСТАВЩИК ПОСТ_NDX;
```

Статистика БД хранится в системном каталоге в специально отведенных таблицах.

Обычно периодически восстанавливают статистику для объектов базы данных, особенно для тех, которые часто изменяются. Например, если есть СУБД для проката видео, система, вероятно, будет использовать таблицу АРЕНДА для хранения ежедневных прокатов видео. Эта таблица и связанные с ней индексы будут подвергаться постоянным вставкам и обновлениям, когда регистрируются ежедневные арендные платы и возвраты. Таким образом, статистика таблицы АРЕНДА, которую сгенерировали на прошлой неделе, точно не отображает таблицу в том виде, в каком она существует сегодня. Чем актуальнее статистика, тем больше шансов, что СУБД правильно выберет самый быстрый способ выполнения данного запроса.

Настройка производительности базы данных относится к набору действий и процедур, предназначенных для обеспечения того, чтобы запрос конечного пользователя обрабатывался СУБД в наименьшее количество времени. Настройка производительности SQL относится к действиям на стороне клиента, которые предназначены для генерации кода SQL, который возвращает правильный ответ за наименьшее количество времени, используя минимальное количество ресурсов на стороне сервера. Настройка производительности СУБД относится к действиям на стороне сервера, которые ориентированы таким образом, чтобы СУБД была должным образом сконфигурирована для быстрого реагирования на запросы клиентов при оптимальном использовании существующих ресурсов.

Литература

1. Chen P. P. S. The entity-relationship model—toward a unified view of data // ACM transactions on database systems (TODS). 1976. Vol. 1. №1. P. 9-36. <https://doi.org/10.1145/320434.320440>
2. Codd E. F. A relational model of data for large shared data banks // Software pioneers. Springer, Berlin, Heidelberg, 2002. P. 263-294. https://doi.org/10.1007/978-3-642-59412-0_16
3. Fagin R. The decomposition versus synthetic approach to relational database design // Proceedings of the third international conference on Very large data bases-Volume 3. 1977. P. 441-446.

4. Kossmann D., Stocker K. Iterative dynamic programming: a new class of query optimization algorithms // ACM Transactions on Database Systems (TODS). 2000. Vol. 25. №1. P. 43-82. <https://doi.org/10.1145/352958.352982>
5. Eswaran K. P., Gray J. N., Lorie R. A., Traiger I. L. The notions of consistency and predicate locks in a database system // Communications of the ACM. 1976. Vol. 19. №11. P. 624-633.
6. Дейт К. Введение в системы баз данных. М.: Наука, 1980. 464 с.
7. Коннолли Т., Бегг К., Страчан А. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика : учеб. пособие; пер. с англ. М. : Вильямс, 2000. 1120 с.
8. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход: пер. с англ. М.: Мир, 1978. 432 с.
9. Мейер М. Теория реляционных баз данных. М.: Мир, 1987. 608 с.
10. Ульман Дж. Основы систем баз данных. М.: Финансы и статистика, 1983. 334 с.

©Мамедли Р.Э., 2020